

ZAMONAVIY RAQAMLI VOSITALAR YORDAMIDA GEOMETRIYA DARSLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Egamova Shaxlo Baxtiyorovna¹, Asrayev Saidazim Ulug‘bek o‘g‘li²

¹A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti Aniq va tabiiy fanlar bo‘limi bosh mutaxassisi,

²Jizzax shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab-internati matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15720915>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geometriya fanini o‘qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalari va raqamli platformalardan foydalanishning ahamiyati yoritilgan. Geometrik chizmalarni animatsiyalash, ularni multimedia ko‘rinishida taqdim etish orqali o‘quvchilarda fazoviy tasavvurni shakllantirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, turli sohalar bilan fanlararo integratsiyani ta‘minlashda Geogebra, Cabri 3D, AutoCAD, 3dMax kabi dasturiy vositalarning o‘rni ko‘rsatilgan.

Kirish so‘zlar: Geometriya, raqamli texnologiyalar, fazoviy tasavvur, integratsiya, animatsiya, Geogebra, multimedia, 3D modellashtirish.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение использования современных компьютерных технологий и цифровых платформ в преподавании геометрии. Анализируется возможность формирования пространственного мышления учащихся с помощью анимации геометрических чертежей и мультимедийных материалов. Также раскрыта роль программ Geogebra, Cabri 3D, AutoCAD, 3dMax и других в обеспечении междисциплинарной интеграции.

Abstract. This article explores the importance of using modern computer technologies and digital platforms in teaching geometry. It analyzes how spatial imagination in students can be developed through animated geometric drawings and multimedia presentations. The role of educational software such as Geogebra, Cabri 3D, and AutoCAD, 3dMax in enabling interdisciplinary integration is also discussed.

Kirish

Geometriya fanini o‘qitishda mavzularni bir-biri bilan bog‘lash, ularning bog‘liqligini ta‘minlash, integratsiyaning eng zamonaviy usul va vositalaridan foydalanish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Geometriya fanini o‘qitishda o‘quv rejasini tuzishda fanlar bo‘yicha ma‘lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish zarur.

Zamonaviy kompyuter texnologiyalarining boy imkoniyatlaridan foydalanib chizmalarni chizish, ularga animatsiya berish va multimedia rejimiga o‘tkazish kerak. Xususan, o‘quvchilar e‘tiborini multimediali displeyga jalb etish natijasida ularning fanga bo‘lgan munosabati o‘zgaradi. Bundan tashqari, shu chizma haqida batafsil ma‘lumot olish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Kompyuter grafikasiga tegishli bo‘lgan zamonaviy dasturiy vositalar Cabri 3D, AutoCAD, 3dMax, Geogebra va boshqa dasturlar fanni o‘rganishda o‘quvchiga yordamchi bo‘lib xizmat qilsa, bilimlarning integratsiyalashuvi fanning ma‘nosini tushunishga, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga olib keladi. To‘plangan ma‘lumotlarni qayta ishlashda kompyuter grafikasidan foydalanish maqsadga muvofiq.

Raqamli platformalar dars jarayonida o‘qituvchiga yordamchi vosita sifatida foydalanilsa, mustaqil ta’lim jarayonida o‘quvchi hamda talabalarga o‘rgatuvchi (repetitor) vazifasini bajaradi. Animatsiyali materiallar foydalanuvchilarda rivojlanishi murakkab bo‘lgan fazoviy tasavvurlarning hosil bo‘lishiga yordam beradi. Chunki berilayotgan fazoviy va tekislikdagi chizmalar hamda shakllar multimediyali kompyuter texnologiyalarining keng imkoniyatlaridan foydalanib ko‘rsatilishi mumkin. Faraz qilaylik, geometrik figuralarning proektsiyalari berilgan bo‘lsin. Murakkab figuralarning proektsiyalarini sintez qilish orqali o‘quvchilar o‘sha geometrik jismni to‘liq tasavvur hosil bo‘ladi. Lekin guruhdagi ayrim o‘quvchilar figuralarni ko‘z oldiga keltira olmaydi. Shu sababli geometrik jismlarning proektsiyalarini ko‘rsatish bilan birgalikda, uning 3D tavsirini ko‘rsatish orqali o‘quvchilarning fazoviy tasavvurini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, video ko‘rinishdagi ishlanmalarni ham parallel ravishda qo‘llash dars sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu video dars ishlanmalari mavzuga qarab qo‘llanilishi mumkin.

Ko‘pyoqlar 1700 yillardan boshlab ko‘pyoqli sirtlar deb atalgan.

Platon ko‘pyoqli sirtlari – tetraedr, geksaedr (kub), oktaedr, dodekaedr va ikosaedrlardan iborat.

Ikki ko‘pyoqning o‘zaro kesishuvchi chizig‘i siniq chiziq bo‘lib, bu chiziq yoqlarning kesishish chiziqlaridan hosil bo‘ladi. Ko‘pyoqning o‘zaro kesishuv chiziqini yasash uchun avval birinchi ko‘pyoq qirralarining ikkinchi ko‘pyoq yoqlari bilan uchrashuv nuqtalarini, keyin ikkinchi ko‘pyoq qirralarining birinchi ko‘pyoq yoqlari bilan uchrashtiruv nuqtalarini topish va ularning tartibli ravishda o‘zaro tutashtirish kerak.

Quyidagi keltirilgan rasmlar multimediali elektron kitobdan olingan bo‘lib, ko‘pyoqning o‘zaro kesishuvi mavzusiga oid hisoblanadi.

Kompyuterda yaratilgan 3D chizmaning video orqali namoyish etilishi uni real hayotdagidek ko'rsatib beradi va o'quvchilar uchun tushunarli bo'lib, ularning fazoviy tasavvurlarini rivojlantiradi. O'quvchilarda fazoviy tasavvur rivojlanishi fanni tushunishiga olib keladi. Zero, geometriyaga oid materiallarni o'zlashtirishida fazoviy tasavvur muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun o'quvchi fazoviy tasavvuriga ega bo'lganida fan bo'yicha topshiriqlarni mukammal bajara oladi.

Geometriya fanida parallel va yo'nalish bo'yicha proektsiyalash usullaridan tashqari ortogonal proektsiyalash metodlari ham mavjud. Shunga ko'ra, berilgan geometrik figuraning ikkita oldindan berilgan proektsiyasi asosida uning yetishmayotgan proektsiyasini topish talab etiladi.

O'quvchilarga beriladigan topshiriqlardagi geometrik figuralarning ko'rinishlarini tartibli joylashtirish, beriladigan figuraning proektsiyalarini shu tartib asosida joylashtirish talab etiladi. Agar bu ketma-ketlikni almashtirib qo'ysa, standart talablari buzilgan hisoblanadi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarga dars jarayonida tushuntirish va bajarish ketma-ketliklari turli usullarda berilishi mumkin.

Misol uchun

- ✓ An'anaviy usul: doskada chizish;
- ✓ Noan'anaviy usul: bajarilish ketma-ketligini animatsion tarzda namoyish etish;
- ✓ Zamonaviy usul: berilgan figuralning 3D modelini virtual ko'rinishda ko'rsatish va turli tomonlaridan aylantirib ko'rsatish mumkin.

Geometriya fanini o'qitish ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar jarayonida kompyuter texnologiyalarini qo'llashdan asosiy maqsad quyidagilardan iborat:

1. O'quvchida fanga bo'lgan munosabatini o'zgartirish, ya'ni qiziqtirish;
2. O'quvchilar fazoviy tasavvurini shakllantirish;
3. O'quvchida ijodiy va mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
4. Mustaqil ta'limda o'quvchilar tomonidan grafik topshiriqlarini mustaqil bexato bajarilishini amalga oshirish;

5. Fan bo'yicha kerakli bilim va ko'nikmalarni tartibli va samarali egallashlarini tashkillashtirish.

Tadqiqotlar va kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, aksariyat o'quvchilarda grafik topshiriqlarni bajarishda ro'y berayotgan xatoliklar bir xil. Bu muammoning maqbul yechimi kompyuterlashtirilgan o'qitish tizimini tashkil etish bilan bog'liq. Shunday ekan bugungi kunda muammolarni bartaraf etishda o'qituvchidan talim samaradorligini oshirish uchun darsga boshqacha, ya'ni zamonaviy yondashishni talab etmoqda.

Bugungi kun o'quvchilarining grafik savodxonligini rivojlantirish dolzarb masala hisoblanib buni hal etish uchun quyidagilarga amal qilish lozim bo'ladi:

- Geometriya fanini o'qitishda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanish;
- Grafik topshiriqlarni murakkablik darajasiga ko'ra tasniflash;
- Grafik topshiriqlarini bajarish bo'yicha mutimediali usulubiy ko'rsatma yaratish va foydalanishni tashkillashtirish;
- O'quvchilarni fazoviy tassavurini tashkillashtirish.

Xulosa. Bugungi kunda geometriya fanini o'qitish jarayonida Cabri 3D, 3D Max, Geogebra kabi grafik dasturidan foydalanish, ta'limni kompyuterlashtirish ta'lim oluvchilarning aqliy rivojlanishini yuqori darajaga ko'tarish bilan birgalikda, kompyuter texnologiyalarini o'qitish jarayoniga tatbiq qilish orqali o'quvchilarning mantiqiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlari, egallanayotgan bilimlarini umumlashtirish va aniqlashtirish, tahlil va sintez, tafsirlash tizimlashtirish va mustaqil fikrlash kabi psixologik jihatlarini rivojlarining yuqori darajada bo'lishini taminlaydi. Dars turi va mavzusiga mos ravishda ko'rgazmali materiallar tayyorlash, ularni o'quvchi yoshi va bilish darajasiga muvofiqlashtirish bo'lishi, hamda ulardan foydalanishning samarali usul va vositalari yordamida tashkil etish lozim. Geometriya darslarida ko'rgazmali materiallar dars turi va mavzuga qarab turlicha bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rasulov N. – Geometriya o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Amonov Sh. – Matematika ta'limida axborot texnologiyalaridan foydalanish. Samarqand, 2020.
3. Turg'unov A. M. – Ta'limda raqamli texnologiyalar. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2022.
4. Geogebra dasturi rasmiy sayti: <https://www.geogebra.org>
5. ResearchGate maqolasi: The Role of Multimedia in Teaching Geometry in Secondary School, 2021.